

Pemanfaatan SISTER Untuk Peningkatan Jabatan Fungsional Dosen pada Politeknik Hasan Abdi

Tomy Satria Alasi¹, Sri Ramadhany², Pristiwati Fitriani³, Sahara Abdy⁴, Afifudin⁵, Saria Mariahama Sipayung⁶, Nia Novianti⁷

¹Sistem Informasi, STMIK Methodist Binjai

²³⁴⁵⁶Manajemen Informatika, STMIK Logika

⁷ Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Politeknik Hasan Abdi

Email: ¹ tomysatriaalasi@live.com

Abstrak

Peningkatan jabatan fungsional dosen merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme di perguruan tinggi. Salah satu sistem yang dapat mendukung proses tersebut adalah Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan SISTER dalam proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen di Politeknik Hasan Abdi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, wawancara dengan pengelola sistem, dan pelaksanaan pelatihan penggunaan SISTER bagi dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SISTER sudah diterapkan, masih terdapat sejumlah kendala dalam pengoperasiannya, seperti minimnya pemahaman dosen tentang cara menginput data yang relevan dan terbatasnya fasilitas pendukung dalam penggunaan sistem tersebut. Oleh karena itu, dilakukan upaya peningkatan melalui pelatihan intensif dan penyediaan panduan penggunaan yang lebih mudah dipahami. Diharapkan dengan pemanfaatan SISTER yang lebih optimal, proses administrasi kenaikan jabatan fungsional dosen dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel, serta dapat meningkatkan kualitas dosen dalam mengembangkan kompetensinya.

Kata Kunci: Pemanfaatan Sister, Peningkatan Jabatan Fungsional, Dosen,

Abstract

The enhancement of academic positions is one of the efforts to improve the quality of education and professionalism in higher education institutions. One system that can support this process is the Integrated Resource Information System (SISTER). This study aims to identify and optimize the utilization of SISTER in the process of academic promotion applications for lecturers at Politeknik Hasan Abdi. The research methodology includes literature review, interviews with system administrators, and conducting training sessions on the use of SISTER for lecturers. The results of the study indicate that although SISTER has been implemented, there are still several challenges in its operation, such as a lack of understanding among lecturers about how to input relevant data and limited supporting facilities for using the system. Therefore, efforts were made to improve it through intensive training and the provision of more user-friendly guides. It is expected that with more optimal utilization of SISTER, the administrative process of academic promotions can become more efficient, transparent, and accountable, as well as contribute to improving lecturers' quality in developing their competencies.

Keywords: Utilization of SISTER, Enhancement of Academic Position, Lecturers

1. PENDAHULUAN

Peningkatan jabatan fungsional dosen merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Jabatan fungsional tidak hanya berperan sebagai indikator pengakuan terhadap kompetensi dosen, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di Politeknik Hasan Abdi, proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain dalam hal administrasi dan pelaporan yang memerlukan ketelitian serta transparansi.

Salah satu solusi yang dapat memperlancar dan mempermudah proses tersebut adalah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER). SISTER adalah sistem yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan data dosen, mulai dari pengajuan kenaikan jabatan fungsional, pengelolaan kegiatan akademik, hingga penilaian kinerja dosen. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam proses administrasi yang berkaitan dengan jabatan fungsional dosen.

Namun, meskipun SISTER telah diimplementasikan, masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh dosen dalam memanfaatkannya secara optimal. Kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman tentang penggunaan sistem, minimnya pelatihan yang diberikan, dan kesulitan dalam menginput data yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan

pemahaman dan kemampuan dosen dalam memanfaatkan SISTER dengan lebih optimal, sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses kenaikan jabatan fungsional dosen di Politeknik Hasan Abdi.

Dengan adanya pengoptimalan pemanfaatan SISTER, diharapkan proses administrasi jabatan fungsional dosen menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, peningkatan ini juga diharapkan dapat mendukung pengembangan kompetensi dosen dalam melaksanakan tugas-tugas akademik dan non-akademik yang berkualitas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan di Politeknik Hasan Abdi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

SISTER adalah singkatan dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KemDikBud)[1][2]. Namun saat ini kementerian tersebut berubah di bawah kemdikti-saintek. SISTER merupakan singkatan dari Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi yang memungkinkan setiap layanan saling terhubung sehingga akses portofolio dosen[3], data-data formal seperti aktivitas dosen[4], riwayat pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dapat terlihat yang akhirnya mempermudah perencanaan pengembangan kompetensi dan karir pada dosen yang bersangkutan. Melalui SISTER, dosen dapat melakukan berbagai macam aktivitas termasuk untuk mengupdate dan melengkapi portofolio dosen dengan menggunakan akun masing-masing dosen[5].

3. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2025 di Politeknik Hasan Abdi Deli Serdang dengan metode workshop, tanya jawab, praktek. Pelatihan dilakukan selama satu hari dimana peserta akan mendapatkan modul ajar untuk pelatihan. Metode seminar dan tatap muka diberikan saat pemberian materi dengan menggunakan slide persentasi dan handout materi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan Penggunaan SISTER

Pelatihan penggunaan SISTER diikuti oleh mayoritas dosen yang terlibat dalam proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional. Selama pelatihan, dijelaskan secara rinci mengenai prosedur penginputan data akademik dan kegiatan dosen dalam sistem, serta cara pengajuan kenaikan jabatan fungsional melalui platform tersebut. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fitur-fitur SISTER dan cara penggunaannya secara efisien.

ARSINO FOSY
 "Pemanfaatan SISTER untuk Pengembangan
 & Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen"
 12 Januari 2025, 09.00-10.00 WIB

No.	Nama	Program Studi	Tanda Tangan
1.	Milly Daman	Administrasi	
2.	Harapani Harahap	Administrasi	
3.	Pada Murni	Administrasi	
4.	Pratiwi Fauz	Administrasi	
5.	Pratiwi Fauz	Administrasi	
6.	Melisa Jan	Administrasi	
7.	Ria Murni	YER	
8.	Pratiwi Fauz	Administrasi	
9.	Syafiqah	Administrasi	

Gambar 1. Proses Pengabdian Masyarakat

Identifikasi Kendala

Dari hasil wawancara dengan dosen, ditemukan beberapa kendala yang menghambat pemanfaatan SISTER secara optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman mengenai penggunaan sistem, khususnya dalam menginput data yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, beberapa dosen juga mengeluhkan keterbatasan waktu untuk mempelajari sistem tersebut secara mandiri. Terdapat juga kendala teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya perangkat yang memadai.

Evaluasi Sistem SISTER

Secara umum, SISTER dapat berjalan dengan baik dalam membantu dosen mengajukan kenaikan jabatan fungsional. Namun, ditemukan beberapa fitur yang masih perlu perbaikan, seperti kecepatan sistem yang terkadang mengalami penurunan kinerja saat akses dilakukan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Fitur panduan yang disediakan dalam sistem juga masih perlu diperbarui agar lebih mudah dipahami oleh pengguna dengan tingkat pemahaman teknologi yang beragam.

Pembahasan

Pemanfaatan SISTER di Politeknik Hasan Abdi memberikan dampak positif dalam proses administrasi kenaikan jabatan fungsional dosen, namun tantangan yang ada perlu ditangani dengan serius agar sistem ini dapat digunakan secara maksimal. Pelatihan yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar dosen telah memahami cara kerja dasar sistem, namun pemahaman lebih lanjut dan latihan praktis yang lebih sering masih diperlukan untuk memaksimalkan penggunaannya.

Kendala utama yang ditemukan, yakni kurangnya pemahaman dosen terkait prosedur penginputan data, mencerminkan perlunya adanya materi pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pelatihan satu kali belum cukup untuk membekali dosen dengan keterampilan teknis yang diperlukan, terutama bagi dosen yang belum terbiasa dengan penggunaan sistem informasi berbasis web[6]. Oleh karena itu, penyediaan modul pelatihan yang mudah diakses, baik dalam bentuk video tutorial atau panduan langkah-demi-langkah, dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, kendala teknis seperti masalah koneksi internet dan perangkat yang tidak memadai juga perlu menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal ini, Politeknik Hasan Abdi dapat mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendukung, seperti peningkatan infrastruktur jaringan internet dan penyediaan perangkat yang lebih baik di lingkungan kampus. Dalam hal evaluasi sistem, meskipun SISTER sudah mampu menyederhanakan proses administrasi jabatan fungsional dosen, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Kecepatan sistem yang menurun saat banyak pengguna mengakses secara bersamaan menunjukkan perlunya optimasi server dan infrastruktur teknologi yang mendukung. Perbaikan antarmuka dan penyediaan fitur panduan yang lebih jelas dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengoperasikan sistem. Secara keseluruhan, pemanfaatan SISTER dapat memberikan kontribusi besar dalam efisiensi dan transparansi proses administrasi jabatan fungsional dosen. Dengan perbaikan dan pengoptimalan lebih lanjut, diharapkan SISTER dapat menjadi solusi jangka panjang yang mempercepat proses kenaikan jabatan fungsional dan meningkatkan kualitas dosen di Politeknik Hasan Abdi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) dalam proses pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen di Politeknik Hasan Abdi.

5. KESIMPULAN

Pemanfaatan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) di Politeknik Hasan Abdi terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi pengajuan kenaikan jabatan fungsional dosen. Meskipun telah diimplementasikan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, terutama terkait dengan pemahaman dosen tentang cara mengoperasikan sistem dan tantangan teknis seperti kualitas koneksi internet dan keterbatasan perangkat. Oleh karena itu, pelatihan yang lebih intensif dan pengembangan fasilitas pendukung sangat diperlukan agar dosen dapat memanfaatkan SISTER secara maksimal.

Daftar Pustaka

- [1] P. Anaking, Y. Sudianto, and H. Widiantara, "Peningkatan Kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Pelatihan SISTER Pada STAI Ali bin Abi Thalib," *Madani Indones. J. Civ. Soc.*, vol. 6, no. 1, pp. 17–25, 2024.
- [2] F. Muhammad, "PENGEMBANGAN FITUR RECRUITMENT ASESOR UNTUK PROSES UJIAN KETERAMPILAN CALON ASESOR PADA WEBSITE SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA TERINTEGRASI (SISTER)," 2024.
- [3] S. PDDIKTI, "Layanan BKD," 2021.
- [4] S. Andayani and M. B. Ismiati, "Analisis Kesiapan Teknologi dan Penerimaan Pengguna SISTER Menggunakan TRAM," *SINTECH (Science Inf. Technol. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 205–217, 2022.
- [5] L. L. P. TINGGI, "Riset, dan Teknologi," *Pandu. Penelit. dan Pengabdi. Kpd. Masy. Ed. XIII Revisi Tahun*, 2021.
- [6] T. S. Alasi, *Ilmu komputer*. Media Publikasi Idpress, 2024.